

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Fan Yajun

Беларусский государственный экономический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465871>

Аннотация: Объектами финансового анализа предприятия являются результаты деятельности компании, которые изучаются в динамике и во взаимосвязи с несколькими показателями результатов деятельности. Источниками результатов деятельности предприятия являются бухгалтерская отчетность и внутренние финансовые отчеты предприятия.

Ключевые слова: финансовый отчет, предприятие, учет, стандарт, отчетность, финансы.

ВВЕДЕНИЕ

Полная информация о результатах деятельности предприятия получается при проведении анализа финансовой отчетности. Основными отчетами, используемыми в финансовом анализе, являются баланс компании и отчет о прибылях и убытках.

Целью финансовой отчетности является предоставление следующей информации:

- О финансовом состоянии предприятия;
- О результатах деятельности;
- Об изменениях в финансовом положении, чтобы эта информация была полезна широкому кругу пользователей финансовой отчетности для принятия бизнес-решений¹.

Отчетность содержит полную информацию, которая может быть необходима широкому кругу пользователей финансовой отчетности для принятия деловых решений, поскольку в целом иллюстрирует финансовые аспекты прошлых событий.

Чтобы информация, включенная в заявления, была полезной, она должна соответствовать следующим основополагающим предположениям (базовым принципам):

- Принцип начисления. В соответствии с этим принципом последствия любых операций и других событий признаются в момент их совершения (а не в момент получения или выплаты денежных средств или

¹ Финансовый учет: введение / Грэм Пирсон и Алан Рэмзи. 4-е изд. Френчс-Форест, Новый Южный Уэльс : Прентис Холл, 2016.

их эквивалентов), и они отражаются в бухгалтерском учете и раскрываются в отчеты за периоды, к которым они относятся. Сюда входит информация не только о событиях в прошлом, но и о любых будущих обязательствах по выплате денежных средств за ресурсы, которые подразумевают будущие денежные поступления.

- Принцип непрерывности деятельности. Финансовая отчетность составляется исходя из предположения, что предприятие является непрерывно действующим предприятием и продолжит свою деятельность в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что предприятие не намерено и не обязано ликвидировать или резко сокращать масштабы своей деятельности.

Качественные характеристики – это те характеристики, которые определяют полезность информации, представленной в финансовой отчетности, для ее пользователей. Основные качественные характеристики следующие²:

- Понятность Одной из наиболее характерных особенностей информации, представленной в финансовой отчетности, является ее понятность. Поэтому предполагается, что пользователи финансовых отчетов обладают хорошими знаниями в области бизнеса, экономики и бухгалтерского учета, а также готовы изучить эту информацию с должным вниманием.

- Актуальность Для того чтобы информация была полезной, она должна соответствовать потребностям принятия решений пользователями. Информация актуальна, если она влияет на принятие бизнес-решений следующим образом: дает оценку прошлых, настоящих или будущих событий либо подтверждает, либо корректирует сделанные ранее оценки этих событий. Для того чтобы информация имела прогностическое значение, она не всегда должна быть сильно выражена в виде прогноза. Однако на полезность отчетов по вопросам прогнозирования влияет схема предоставления информации о прошлых сделках и других событиях. Информация уместна, если отклонение от нее или изменение этой информации может повлиять на деловые решения, принимаемые пользователями финансовой отчетности, которые они приняли на основе этой отчетности.

- Надежность Чтобы быть полезной, информация должна быть надежной. Информация является надежной, если она не содержит

² Финансовый учет: введение в концепции, методы и использование / Клайд П. Стикни, Роман Л. Вейл.

существенных ошибок и предвзятости. Он должен достоверно отражать транзакции и другие события, которые он должен или разумно должен отражать. Представительство по существу: сделки должны быть представлены не только по их юридической форме, но и по их содержанию и экономической реальности. Полнота – информация должна быть полной, чтобы быть надежной³.

- Сопоставимость. Пользователям должна быть предоставлена возможность сравнивать финансовую отчетность предприятия во времени для выявления тенденций его финансового состояния и результатов деятельности. Это означает, что оценка и представление финансовых результатов подобных операций и событий должны последовательно осуществляться внутри предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ограничения актуальности и надежности информации следующие:

- Своевременность Информация может стать неактуальной, если сообщение о ней будет задержано. Для своевременного предоставления информации часто необходимо предоставлять ее до того, как станут известны все аспекты операции или любого другого события, что ставит под угрозу достоверность информации. Чтобы найти баланс между актуальностью и предоставлением надежной информации, первостепенное значение имеет то, как лучше всего удовлетворить потребности пользователей в принятии экономических решений.

- Баланс между выгодами и затратами. Выгоды, получаемые от любой информации, должны превышать затраты на представление этой информации.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Финансовый учет: введение / Грэм Пирсон и Алан Рэмзи. 4-е изд. Френчс-Форест, Новый Южный Уэльс : Прентис Холл, 2016.

2. Финансовый учет: введение в концепции, методы и использование / Клайд П. Стикни, Роман Л. Вейл.

3. Финансовый учет и анализ отчетности: руководство для менеджера / Алманд Р. Коулман, Э. Ричард Браунли, П, К. Рэй Смит. Ричмонд, Вирджиния: РФ. Дама, 2012.

4. Финансовый анализ: руководство для контролера / Стивен М. Брэгг. Нью-Йорк ; Чичестер: Уайли, 2010.

³ Финансовый учет и анализ отчетности: руководство для менеджера / Алманд Р. Коулман, Э. Ричард Браунли, П, К. Рэй Смит. Ричмонд, Вирджиния: РФ. Дама, 2012.

